

Os Mega Projetos Imobiliários e Seus Impactos Sociais. O Caso da Ilha Palm Jumeirah

Khuloud Ali¹, Virginia Vasconcellos²

¹ Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro; claudia.taylor.br@gmail.com

² Professor do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro; virginia.vasconcellos@gmail.com

RESUMO

Após Cingapura, Vancouver e Xangai terem vivenciado um forte crescimento e desenvolvimento urbano, Dubai, também testemunhou um desenvolvimento urbano mais rápido. Desde o início de 2001, Dubai tem se esforçado para remodelar sua forma urbana e se juntar à lista das principais cidades globais. Seus megaprojetos, únicos, são uma força motriz no desenvolvimento econômico local. A alta renda derivada da venda de petróleo permite aos cidadãos alcançar altos níveis de renda e qualidade de vida. Políticas flexíveis de Dubai desempenham um grande papel para atrair vários fluxos migratórios. Cerca de 80-90% dos habitantes dos Emirados Árabes Unidos são estrangeiros, o que acarreta sérios desafios para a sustentabilidade política, econômica, social e cultural do País. O objetivo deste trabalho é estudar os efeitos sociais que aparecem por causa desses megaprojetos imobiliários, tendo a Ilha Palm Jumeirah como exemplo. Um estudo de campo foi necessário, devido à falta de pesquisas similares anteriores. Visitar e observar a ilha, diariamente, permitiu uma análise mais apurada da situação que acomete os moradores locais, levando-nos a buscar entender como este processo migratório interfere na sociedade local. Avaliar como se dá a integração população local- imigrantes, e como a população original entende esta fluxo populacional, com hábitos e costumes tão diferentes. A pesquisa foi realizada a partir dessas visitas e contatos com a população local, além de buscas em material bibliográfico e iconográfico sobre o processo migratório em Dubai. Os resultados mostraram que a Ilha Palm Jumeirah, foi planejada pela elite econômica e política, enquanto a população local, não foi consultada sobre seus reais interesses e demandas e não participou do processo de tomada de decisões. Da mesma forma, esta situação gerou uma nova mudança social na localidade e formaram uma nova categoria social, que não necessariamente está ligada a questões econômicas e sim a questões culturais.

Palavras-chave: Dubai, migração e sustentabilidade social, Ilha de Jumeirah Palma, projetos imobiliários.

Mega Real Estate Projects and their Social Impacts. The Case of Palm Jumeirah Island

ABSTRACT

After Singapore, Vancouver and Shanghai have experienced strong growth and urban development, Dubai also witnessed faster urban development. Since the beginning of 2001, Dubai has been striving to reshape its urban form and join the list of major global cities. Its unique megaprojects are a driving force in local economic development. The high income derived from the sale of oil allows citizens to achieve high levels of income and quality of life. Dubai flexible policy plays a big role in attracting various migration flows. About 80-90% of the inhabitants of the United Arab Emirates are foreigners, which poses serious challenges for the country's political, economic, social and cultural sustainability. The objective of this work is to study the social effects that appear because of these real estate megaprojects, and the Palm Jumeirah Island as an example. A field study was needed due to the lack of similar previous research. Visiting and observing the island, daily, allowed a more accurate analysis of the situation that affects the local residents, leading us to understand how this migration process interferes in the local society. Evaluate how the integration of local population - immigrants occurs, and how the original population understands this population flow, with habits and customs so different. The research was conducted out from these visits and contacts with the local population, as well as searches on bibliographical and iconographic material about the migratory process in Dubai. The results showed that Palm Jumeirah Island was planned by the economic and political elite, while the local population was not consulted about their real interests and demands and did not participate in the decision-making process. In the same way, this situation generated a new social change in the locality and formed a new social category, which is not necessarily linked to economic issues but to cultural issues.

Key-words: Dubai, migration and social sustainability, Jumeirah Island Palma, real estate projects.

1. INTRODUÇÃO :

Dubai é a cidade mais cosmopolita do mundo, com oitenta e três por cento da população nascida em outro país, de acordo com o World Migration Report 2015. Dubai é seguida por Bruxelas com 62% de seus habitantes nascidos em um país estrangeiro. Entre as outras dez principais cidades estão Toronto (46%), Auckland (39%), Sydney (39%), Los Angeles (39%), Cingapura (38%), Londres (37%), Nova York (37%) e Melbourne (35%). World Migration Report acrescentou: “Em muitas dessas cidades, como Sydney, Londres e Nova York, os migrantes representam mais de um terço da população e, em algumas cidades como Bruxelas e Dubai, os migrantes respondem por mais da metade da população” (Organização Internacional para a Migração 2015). Citando um relatório anterior da ONU 2017, cerca de 50% dos migrantes internacionais residem em países altamente urbanizados e de alta renda, como Austrália, Canadá e Estados Unidos, vários países da Europa (França, Alemanha, Espanha e Reino Unido), Federação Russa, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Os migrantes tendem a se concentrar em cidades desses países. Dubai é uma casa para 200 nacionalidades que vivem e trabalham juntas, o que a tornou uma das principais cidades do mundo.

No Oriente Médio, a situação é melhor ilustrada pelas principais cidades dos Emirados Árabes Unidos (EAU), nomeadamente, Dubai, Abu Dhabi e Sharjah. Por causa da localização única de Dubai no mapa do mundo, a cidade está se esforçando para se tornar uma cidade global, a cidade e seus líderes começaram a adotar uma estratégia de desenvolvimento liderado pelo mega projeto distintivo.

Nos esforços para se estabelecer no mapa econômico mundial, uma nova forma singular de desenvolvimento urbano foi introduzida em Dubai, na Ilha de Palma.

A oferta bem-sucedida de Dubai para megaprojetos urbanos oferece uma grande oportunidade para a cidade continuar a se tornar uma economia global. Os governos federal e local estão querendo recriar Dubai como uma cidade global, oferecendo várias atrações visando ao capital global. No final de 1990 e início de 2000, os fluxos globais / regionais de capital, as novas características culturais e a reestruturação, mudaram a paisagem de Dubai. De acordo com alguns observadores, Dubai tem o mais rápido crescimento para uma cidade global e *hub* intercontinental do mundo, 'mas também é uma sociedade não árabe plantada no coração da Arábia' (HIRST, 2001).

Dubai busca desenvolver políticas para lidar com vários desafios. Entre eles, a pressão para acomodar investidores estrangeiros, abrindo a possibilidade para os estrangeiros comprarem terras e casas no Emirado. Estrangeiros ricos e de diferentes culturas e estilos de vida, o que não se harmoniza com a maioria da população local de Dubai, Os cidadãos locais temem que, um dia, os estrangeiros possam causar problemas. Este artigo visa a analisar os principais impactos sociais do *boom* com crescimento urbano, a partir da construção dos mega projetos imobiliários em Dubai, relacionando-as ao processo migratório intenso.

2. Methodologia:

A ideia de trabalhar este tema surgiu a partir de um interesse particular sobre a formação de paisagens, quando de uma viagem a Dubai. Por conta disso, o método usado para a estruturação deste trabalho se inverte. Com o intuito de aproveitar uma longa estada em Dubai, onde a pesquisa foi de fato iniciada. Os levantamentos se iniciaram durante o voo, quando a área foi

registrada por fotografias e observações. Ao desembarcar, foi traçado um roteiro metodológico para auxiliar o estudo, que foi baseado em conversas informais com nativos da região e imigrantes, pelo livre acesso à área de estudo e a informações oficiais sobre projeto da Ilha de Palm Jumeirah.

Durante as visitas para observação foram aprofundadas as interações entre pesquisador-morador local e imigrantes, permitindo uma análise mais apurada da situação que os acomete, levando-nos a entender como o processo migratório interfere na sociedade local, seus hábitos e costumes. A partir dos levantamentos de campo, numa completa inversão do processo de pesquisa, iniciaram-se os levantamentos bibliográficos, que foi iniciado pela leitura das referências e relatórios mais importantes sobre a cidade, obtidas nos centros culturais de Dubai, previamente visitados, que possuem uma grande e útil coleção de documentos da imprensa local e internacional, obtendo-se maiores informações sobre complexo cultural de Dubai, seu desenvolvimento, a construção das ilhas artificiais, tendo como exemplo a Ilha Jumeirah Palm.

3. O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA CIDADE DE DUBAI:

Dubai está localizado na Costa do Golfo Pérsico, a 25° 09 '54 "N. 55° 23' 57" E. É um dos sete emirados que compõem o País. Não é o maior Emirado em área, mas é o com maior número de habitantes, dentre os sete que os compõem (Fig. 1). A área é popularmente conhecida como a cidade que tem os melhores e maiores arranha-céus e diversas avenidas do mundo; suas praias e sua infraestrutura fazem com que a Cidade seja mundialmente conhecida e visitada por turistas do mundo inteiro.

Figura 1 – Divisão dos Emirados Árabes

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Emirados_%C3%81rabes_Unidos#/media/File:UAE_en-map.png

O desenvolvimento do Dubai baseia-se largamente no seu desejo de criar uma imagem global. No início de 1990 a cidade fez “uma decisão estratégica para aparecer como um importante destino turístico internacional” (Elsheshtawy 2004). Talvez nenhum lugar na Terra tenha mudado drasticamente nos últimos dez anos como Dubai. A criação de mais de 300 quilômetros

de costa, a rápida expansão da cobertura do solo urbano, e a intensificação do desenvolvimento urbano tornar esta uma das terras mais rapidamente e visivelmente alterado¹. O governo decidiu diversificar as atividades na cidade para mudar sua economia de baseada no petróleo para uma economia de serviços e turismo, e isso acabou fazendo os edifícios se tornarem mais lucrativos, o que significava que entre os anos de 2004 e 2006, houve um prosperar na projectos imobiliários. Antes, Dubai era um pequeno assentamento humano às margens do Golfo Pérsico, sustentado pela pesca e pelo comércio de pedras preciosas. Mas tudo aconteceu bem rápido. Em 1971, os Emirados Árabes foram formados e unidos à Liga Árabe,² como são conhecidos, atualmente. Esta união prosperou e, já em 1979, foram inaugurados o Porto de Jebel e o Dubai World Trade Centre, que é um dos primeiros edifícios de muitos andares, na área.

Sem muito espaço físico para se expandir, a Cidade cresce a partir e aterramentos (as famosas Ilhas artificiais de Dubai, com seus mega projetos) e para o deserto. As áreas do deserto referem-se a terras que cercam as bordas da Cidade de Dubai. À medida que a cidade se expande, ela se aventura no deserto aberto para utilizar o potencial dessa terra para novos projetos.

Assim, a Cidade cresceu em uma floresta de estruturas urbanas com uma vasta coleção de edifícios e composições de vários estilos arquitetônicos. Estes edifícios icônicos aumentaram o turismo e a população no País.

O crescimento econômico de Dubai foi importante para o desenvolvimento local. Este crescimento se deve ao fato de a Cidade ter investindo na construção de enormes parques e uma excelente infraestrutura aeroportuária. Dubai é, sem a menor dúvida, a cidade que mais surpreende, ultimamente, em termos de crescimento e desenvolvimento (cidade de maior crescimento desde os anos 1990) e também porque a cidade, capital dos negócios dos Emirados Árabes (e que se localiza estrategicamente entre as capitais financeiras de Londres e Singapura), tem se caracterizado por realizar vários e incríveis mega projetos, como: o Hotel Burj Al Arab (único hotel 7 estrelas do mundo); ilhas artificiais, como The Palm (arquipélago artificial observável do espaço, que contém residências, locais para entretenimento e comércio) e The World (300 ilhas artificiais que representam o mapa *mundi*), a pista coberta de esqui (a maior do mundo), como principais exemplos. Todo este esplendor fantástico e gigantesco se deve, diretamente, ao petróleo.

Os investimentos em Dubai são principalmente internacionais. A maioria dos apartamentos na Ilha de Palm foi vendida a estrangeiros muito ricos.

O processo de participação política em Dubai continua seguindo um sistema tribal no qual os líderes se tornam uma autoridade única³. Os governantes de Dubai decidiram fazer muitas atrações turísticas, incluindo os vários hotéis e bares, entrevistas com o Xequê Mohammed bin Rashid Al Maktoum (O primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos e Emir de Dubai) mostraram que ele é o cérebro por trás desse grande projeto, que deve estimular o turismo e expandir o litoral de Dubai⁴. A empresa de construção Nakheel, responsável pelas construção de ilha de palmeira, a terra reconquistada "*The World*" e muitos outros projetos é de propriedade do próprio governante

¹ <http://lcluc.umd.edu/hotspot/urbanization-dubai>

² Os Emirados Árabes são formados por sete Emirados: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Umm al-Quwain, Ras al-Khaimah e Fujairah.

³ LAVERGNE, M.; Cidade Global, Cidadania Tribal: paradoxo de Dubai; HAL Id; 14,4,2009.

⁴ Reuters; Nakheel para redimensionado de palm Deira; Gulfnews; 8,10,2013. Fonte da Web: <https://web.archive.org/web/20141027161337/http://gulfnews.com/business/property/uae/nakheel-to-restart-scaled-back-palm-deira-1.1240906>

do Dubai, Sua Alteza Xequê Mohammed Bin Rashid Al Makhtoum (Clarke, 2006). Portanto, podemos facilmente dizer que a razão para os impactos talvez se deva à adesão estrita ao desempenho político e econômico.

Como o processo decisório é totalmente ligado ao Governo, não existe nos Emirados o conceito de planejamento e participativo, estando a população, nativa e estrangeira alheia a essas deliberações.

4. CONTEXTO SOCIAL E CULTURAL DE DUBAI

Dubai tem cerca de 2 milhões de habitantes e essa população continua aumentando. Os cidadãos - cidadãos dos Emirados Árabes Unidos - são comunidades minoritárias em Dubai. A maioria das pessoas migra de todo o mundo. A maioria dos migrantes é do subcontinente indiano. A maioria da população dos Emirados Árabes Unidos é de alta renda, que não compõe a categoria de trabalhos comuns. Os imigrantes da Europa e dos Estados Unidos da América, em geral, são pessoas de poder aquisitivo alto. No entanto, os imigrantes de outros países se dividem em três categorias: renda média alta, renda média e trabalhadores, que podem ser considerados, renda baixa e que é a categoria maior encontrada na região.

Esta população operária, em sua maioria composta por trabalhadores migrantes não qualificados é a mão-de-obra que constrói o grande patrimônio econômico de Dubai.

O Islã está profundamente enraizado no tecido das sociedades de Dubai, já que o islamismo é a religião oficial dos Emirados Árabes Unidos. Em Dubai há uma Mesquita em cada esquina, onde só os muçulmanos têm acesso, no entanto próximo à Ilha de Ilha Jumeirah Palm foi construída uma onde é permitido o acesso a todos os visitantes, independentemente de sua fé.

Para o Islamismo o corpo é sagrado e é uma obrigação resguardá-lo, sendo assim, homens e mulheres devem ter seus corpos devidamente cobertos, sobretudo em celebrações religiosas, não podem ingerir álcool e não devem manter contato corporal. E o povo dos Emirados respeita, segue, fielmente e sente orgulho de suas tradições.

Por sua população única miscigenada, culturalmente, e por sua localização à beira da Península Arábica, Dubai tornou-se uma área de fronteira, onde se pode descobrir uma variedade de conflitos culturais: Ocidente-Oriente, Modernismo-Fundamentalismo árabe e asiático, que geram conflitos tratados pela política do Estado, que busca a reconciliação entre os diferentes grupos através de coexistência entre si e o respeito às diferenças culturais.

Assim, as mulheres dos Emirados Árabes Unidos usam véus e são isoladas dos homens, ao mesmo tempo, que o Governo não obriga as mulheres estrangeiras ao uso do véu ou a cobrir seus corpos.

Do ponto de vista governamental as atitudes liberais em relação ao comportamento dos imigrantes e suas escolhas por um estilo de vida distintos são de grande importância para a situação econômica de Dubai, por isso não há proibições.

O ambiente social diversificado de Dubai combina populações de hábitos e costumes distintos, criando uma sociedade caracterizada pela imaginação livre, que contribui para que os setores se desenvolvam em todos os níveis. A criação de uma ilha em forma de palmeira (Jumeirah Palm) é um bom exemplo da criatividade dos planejadores. Ao criar terra e propor mega projetos residenciais e turísticos, colocam a criatividade na proposição de diferentes traçados e formas, que atraem novos investidores. Esta paisagem, recém-criada, foi responsável pela extraordinária recepção dos compradores, pois antes do final da construção já não havia mais unidades

disponíveis, nem residenciais nem espaços destinados ao turismo, que inclui bares, restaurantes, shoppings e hotéis.

Quanto à possibilidade de trabalho, os imigrantes precisam ser cadastrados no Sistema Kafala, que monitora todos os trabalhadores imigrantes. O Sistema define que os trabalhadores tenham um patrocinador no país, geralmente seu empregador, que é responsável por seu visto e status legal. Essa prática tem sido criticada por organizações de direitos humanos por criar oportunidades fáceis para a exploração de trabalhadores, já que muitos empregadores retiram passaportes e abusam de seus trabalhadores.

Em geral, um dos desafios cruciais enfrentados por nações em desenvolvimento é como equilibrar os benefícios do desenvolvimento urbano às mudanças que dele provêm. Em relação às mudanças sociais, que são inerentes ao processo, deve-se salientar a importância do equilíbrio entre seus aspectos positivos e negativos.

No caso de Dubai, as alterações sociais foram significativas, pois resultaram num processo migratório amplo, que atraiu para a região novos moradores e turistas de várias partes do Planeta, com hábitos e costumes, enfim, de diferentes culturas. Esta mistura social cria novas maneiras de convívio.

5. ESTUDO DE CASO DA ILHA DE JUMEIRAH PALM:

Em 2010, foi previsto que o suprimento de petróleo de Dubai estava acabando e, desta forma, a saída governamental para manter o desenvolvimento econômico foi a criação de novos projetos imobiliários únicos, como as ilhas Palmas. Nestas ilhas foram criados complexos residenciais e turísticos que atraíram ainda mais a população estrangeira.

A Ilha de Palm Jumeirah foi o primeiro dos mega-projetos urbanísticos de ilhas artificiais de Palmas. Há, ainda, mais duas ilhas em forma de palmeiras Fig. 2 (a ilha de Palm Jebel Ali e ilha de Palm Deira) e uma ilha em forma mapa do mundo – World e mais duas ilhas, cujo projeto está suspenso, temporariamente, por conta de questões financeiras.

Figura 2: Litoral de Dubai como imaginado pelos desenvolvedores Nakheel

Fonte: [URL:http://theaposition.com/golfcoursebusiness/golf-inc/dealmakers/220/dubai-world-struggles-with-debt-obligations](http://theaposition.com/golfcoursebusiness/golf-inc/dealmakers/220/dubai-world-struggles-with-debt-obligations)

Em 2001, ainda não havia nada construído na Costa de Dubai, apenas a água morna e rasa do Golfo. Foi a partir desta data que a Nakheel, uma empresa imobiliária local, dragou 85 milhões de metros cúbicos de areia do fundo do mar e usou a precisão do GPS⁵ para dar forma a uma palmeira de dezessete ramos Fig. 3.

A Palm Jumeirah criou 2.600.000 metros quadrados de terra e adicionou 78,6 km aos 72 km de costa do País. Na fase de construção, 40.000 funcionários trabalhavam no projeto todos os dias, transformando 94 milhões de metros cúbicos de areia e sete milhões de toneladas de rocha em um projeto imobiliário de lazer e estilo de vida. A forma única da palmeira é culturalmente relevante e simbólica para a região.

Esta ilha passou a abrigar 32 hotéis cinco estrelas de frente para a praia, que podem receber 25.000 convidados e cerca de 60.000 residentes em apartamentos e vilas. Sua população pode desfrutar de cinco resorts de praia, quatro marinas e milhares de metros de unidades de varejo e comerciais à sua disposição. A primeira fase de 4.000 moradias foi concluída para ocupação, no final de 2006.

Figura 3: Palm Jumeirah do lado do mar.

Fonte: <http://kurier.at/lebensart/reise/dubai-shopping-sonne-superlative-und-ein-ausflug-in-die-wueste/2.668.442>

A Ilha Jumeirah Palm tem uma forma única, com uma grande área de praias recreativas. O tronco é o centro da ilha, onde os hotéis e cafés representam pontos de convergência para todos os visitantes para a ilha. As vilas (que têm praias privadas) estão localizadas nos ramos da palmeira e são conectadas por estradas que levam ao tronco. O tronco, por sua vez, também é conectado ao Crescent Road, por linha de metrô, que funciona com uma barreira e abriga hotéis e áreas de lazer, circundando toda a ilha Fig. 4.

⁵ O sistema de posicionamento global, mais conhecido pela sigla GPS, é um mecanismo de posicionamento por satélite

Figura 4 : Zonas De Jumeirah Palm Island

fonte: URL: <http://www.info-ks.net/zabava/zanimljivosti/46733/najskuplja-nocenja-na-svijetu>

6. O EFEITO SOCIAL DA CRIAÇÃO DA ILHA DE PALMA JUMEIRAH:

A Empresa Nakheel projetou a Ilha de Palm Jumeirah para acolher 120 mil habitantes, mas atualmente abriga cerca de metade desse número. No entanto, todos os moradores estão satisfeitos com seu novo paraíso artificial: a forma fractal da ilha levou à estagnação da água e a consequente proliferação de algas e mosquitos.

Figura 5 : Vista aérea de casas nas frondas da Ilha

Fonte: <http://www.bigprojectme.com/news/nakheel-evaluates-construction-bids-for-the-pointe-project/attachment/the-point-at-palm-jumeirah/>

Existem dois tipos de residentes na ilha de Jumeirah Palm: o primeiro é da classe de alta renda, eles são proprietários e turistas, o segundo é composto por funcionários e trabalhadores em hotéis, lojas e centros de serviços, mas eles não vivem na ilha. O desenho da ilha, que coloca as casas nos frondos de palmeira com praias privadas, de forma linear, sem espaços públicos, não

ajuda a integrar a população, esta é uma característica que não atende aos habitantes da ilha, mas atende as tendências turísticas e recreativas⁶.

Os habitantes da ilha, em geral são os imigrantes, com alto poder aquisitivo. Os nativos, de classe econômica ainda mais alta, possuem condições de comprar uma villa, cujo preço varia entre US \$ 1.500.000 - US \$ 10.000.000⁷. A grande maioria da população que reside na Ilha, vindo de todos os pontos do Mundo à procura de uma vida de luxo e lazer. A distribuição percentual da população residente na Ilha Jumeirah Palm está descrita na (Tab. 1).

Table 1: a propriedade dos imóveis na ilha de Palm Jumeirah por país em 2017

Buyers' Nationalities	%
UAE	12
GCC	24
Europe	21
USA	5
Other Arab Countries	8
India	14
Pakistan	4
Russia,	4
CIS	3
African Countries	1
Other countries	4
Total	100

Fonte: Pesquisa do autor de agentes imobiliários e entrevistas com vários corretores.

Em relação à população trabalhadora, é vedado o contato com as residências. Os acessos são diferenciados, reforçando a exclusão social e agravando os problemas de relacionamentos entre os “dois grupos sociais”. Na (Fig. 6) observa-se a separação dos acessos.

Figura 6: Polícia de segurança na ilha mostrando a direção para aqueles que não estão vivendo na ilha.

Fonte: Foto do autor

Um aspecto positivo da construção das ilhas no campo social diz respeito à criação de empregos.

⁶ TINTAWI, G.; Cidades do zero. Dissertação de mestrado Universidade Politécnica da Catalunha, Espanha, 2010.

⁷ Kéchichian, J .; Primeiro monorail do Oriente Médio para iniciar serviços em Palm Jumeirah; Notícias do Golfo; 7 de agosto de 2008.

A construção da Ilha Jumeirah Palm trouxe benefícios econômicos que também se refletem no social, pela criação de empregos. E, o aumento do número de empregos em todos os setores levou a um influxo de trabalhadores em todos os níveis de todas as nacionalidades. Isso reduziu o percentual de trabalhadores nativos e árabes, (Fig. 7), mostrando um aumento de escassez de mão-de-obra árabe e nos Emirados, ao mesmo tempo, um notável aumento na proporção de trabalhadores da Índia, Paquistão, Bangladesh e do continente europeu. Houve, também, um aumento do número de trabalhadores que vêm de outros países (a maioria deles vem das Filipinas e da Indonésia) para trabalhar como as empregadas domésticas.

O Palm Jumeirah atraiu, ainda, muitos investidores e incorporadores imobiliários, com a ajuda de banqueiros e hoteleiros internacionais que se beneficiam dos benefícios do turismo. A inflada indústria do turismo também estabeleceu muitas oportunidades de emprego em vários campos (comida, compras, transporte, etc.). Mas, ao mesmo tempo, os Emirados Árabes Unidos têm enfrentado problemas pela falta de trabalhadores qualificados locais, e precisavam aumentar os trabalhadores imigrantes para cumprir os prazos dos projetos.

Figura 7: Empregados em Dubai em 2002⁸ e 2013⁹

Fonte: Dados coletados pelo autor

O governo demonstrou preocupação com o desequilíbrio demográfico e estabeleceu um comitê, em nível ministerial, para encontrar maneiras de reduzir a dependência de trabalhadores estrangeiros. Em seguida, emitiu regulamentos limitando os números de trabalhadores domésticos e proibindo os trabalhadores de baixos salários, de trazer suas famílias com eles; mas

⁸Autoridade Geral de Informação

⁹ Departamento de Estatística, dados não publicados

as taxas externas nacionais não mudaram muito¹⁰. Esta situação cria problemas para o Estado, em termos dos aspectos humanitários, e das Relações Exteriores¹¹. Então os migrantes estrangeiros passaram anos trabalhando no Palm Jumeirah sem subsídios do Governo e sem direitos trabalhistas. Muitos homens pegaram seus passaportes de agências de emprego e não sabiam quando poderiam ir para casa¹².

A Ilha Palm Jumriah tem muitos imigrantes ricos e trabalhadores profissionais, mas a maioria dos trabalhadores migrantes é pobre e questiona a qualidade de vida que encontra na região, como a falta de moradias adequadas, os salários e jornada de trabalho (alguns trabalham mais de dez horas diárias), alimentação (que eles precisam arcar com os custos) (Fig. 8 e 9) e outros benefícios em geral, dados à classe trabalhadora. Muitos destes trabalhadores vêm da Índia, do Paquistão e de Bangladesch, regiões pobres e com alta taxa populacional e vêm sem suas famílias.

Figura 8 : As instalações são básicas: a lavagem ocorre em um quintal ao lado dos banheiros do acampamento

Fonte: <https://www.theguardian.com/global/gallery/2008/oct/08/1>

Figura 9: Uma refeição típica consiste em algumas pimentas, uma cebola e três tomates, fritos com especiarias e comidos com um pedaço de pão, enquanto eles estão sentados no chão coberto de jornais.

Fonte: <https://www.theguardian.com/global/gallery/2008/oct/08/1>

¹⁰ Froilan T., Malit Jr., Ali Al Youha; Proteção trabalhista nos países do Golfo: uma análise comparativa dos dilemas governamentais do Quênia na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos; Universidade de Cornell; 2016

¹¹ Human Rights Watch; Relatório Mundial de 2018; Fonte da Web: <https://www.hrw.org/ar/world-report/2018/country-chapters/313440>

¹² Human Rights Watch; torres de construção, trabalhadores trapaceiros exploração de trabalhadores da construção civil migrantes no Emirado Árabe Unidos; 11, 2006.

Eles viajam de ônibus de campos de trabalho no Deserto todas as manhãs. Em Jebel Ali, há um acampamento empoeirado a 16 quilômetros da Palmeira, onde cerca de 30.000 trabalhadores, vivem em quartos, com até vinte homens, em construções de blocos pré-fabricados). (Fig. 10 e 11)

Figura 10: Em certas áreas, até 20 homens dividem um quarto.

Fonte: <https://www.theguardian.com/global/gallery/2008/oct/08/1>

Em geral, esta classe trabalhadora recebe 25 libras por semana, o que corresponde a aproximadamente, R\$123 e ainda precisam pagar para agentes de seus países, que pagaram por suas passagens.

Figura 11: Trabalhadores migrantes estão esperando o ônibus voltar para seus campos de trabalho

Fonte: Foto do autor

Um dos ativistas dos direitos trabalhistas em Dubai comentou que as taxas de juros podem chegar a 120% ao ano¹³. Já um trabalhador de 30 anos, que revelou trabalhar em Dubai há três anos, confessa não ver sua filha desde que está érea um bebê. No entanto envia-lhe 30 libras de

¹³ IVAN, W . O boom econômico de Dubai tem um preço para os trabalhadores; 8, 3, 2006; URL: <https://www.NPR.org>

seu 45 libras por semana. Este fato mostra como e porque estes trabalhadores mantêm-se nestas condições: a necessidade de trabalhar para sustentar a família, longe dela, em condições precárias, mas pelo menos, recebendo algum salário, uma vez que em seus países as condições de pobreza e falta de emprego são ainda maiores.

Os Emirados Árabes Unidos não adotam uma lei para naturalizar profissionais estrangeiros que contribuem significativamente para a economia e o bem-estar nacionais. Os líderes acreditam que os cidadãos naturalizados não podem ser totalmente confiáveis, especialmente em situações de crise, uma posição que pode estar enraizada na sociedade tribal, onde a família é a base, enquanto os estrangeiros, apesar de bem tratados, não fazem parte dela.

A única “vantagem” dada a estes trabalhadores é o transporte casa-trabalho-casa, mas as filas são extremamente longas. O transporte é de qualidade, pois atende a todos os usuários.

O afluxo de trabalhadores migrantes e colonos que chegam aos milhares em Dubai tem outro impacto social. Há um grande choque entre a cultura ocidental e a cultura islâmica que prevalece na ilha Palm Jumeirah. Para um ocidental a idéia de ir a uma praia completamente vestido pode parecer bastante inútil.

O uso de roupas de banho ocidentais causa espanto aos nativos, assim como a muitos trabalhadores sem suas famílias. A diferença cultural chama tanto a atenção, desta parcela da população, que muitos fotografam os estrangeiros, sobretudo as mulheres¹⁴.

Figura 12: Olhando para as mulheres na praia

Fonte de imagen à esquerda: <https://www.sfgate.com/news/article/A-clash-of-cultures-on-Dubai-s-beaches-3204389.php#photo-2345640>

Fonte de imagen à direita: Foto do autor

A idéia principal de construir a ilha de Palm Jumeirah era atrair mais turismo, então os governantes seguiram em frente. Nos últimos anos, as festas noturnas, com bebidas alcoólicas têm se tornado muito comum e populares, que não é apreciado na cultura árabe. Ilha de Palm Jumeirah tem muitos tipos de boates e bares para atender a população de turistas (Expat Forum,

¹⁴ FATTAH, H. *Dubai Swats Pragmas Ogling Praia Belezas*; The New York Times; 12,11,2006

2009). Uma festa de Ano Novo realizada na Ilha de Palma teve pessoas intoxicadas dançando nas praias quase sem vestimentas.

Figura 14: Festa de Red Bull na praia em Nasimi hotel na Ilha de Palm Jumeirah

Fonte: Foto do autor

Esse tipo de estilo de vida tem influência na própria cultura de Dubai, mudando o comportamento da própria população de Dubai especialmente os jovens. Pode-se observar que dois grupos sociais diferentes existem, atualmente, no local:

[1] os conservadores, que desaprovam a implementação de comportamentos e idéias ocidentais. Eles tentaram isolar a si e sua família das atividades sociais. é muito raro encontrá-los na rua, shoppings ou restaurantes.

Em entrevista dada à Maganize CNN, Heike Moeckel disse¹⁵:

Os expatriados precisam saber que, por mais moderno e aberto que seja esse país, é um país islâmico...o quantidade de ignorância por expatriados para tradições islâmicas era o maior obstáculo no meu trabalho. Havia praias de Dubai, onde uma mulher Emirados local não ousaria trazer seus filhos por causa do código de vestimenta e comportamento lá, ele é considerado completamente inapropriado pela população local. (DEANE, D. CNN, 18, 3, 2010)

Ainda no Magznie, Nasser, S. Economista chefe da Autoridade do Centro Financeiro Internacional de Dubai estaca que

As mudanças na população levantaram preocupações entre a população local de que a modernização vertiginosa do sheikdom ameaça sua identidade social e religiosa profundamente conservadora. (DEANE,D. CNN;18 ,3 ,2010)

¹⁵ Um consultor cultural da Embrace Arabia, uma empresa de Emirados Árabes, com sede em Abu Dhabi, que fornece treinamento cultural para expatriados e emirados.

[2] os jovens que mais facilmente aceitam e se adequam a uma cultura diferente por turistas e imigrantes, em vez de se adaptarem a cultura local, de modo semelhante a seus ancestrais. Os migrantes apresentam suas idéias e estilo de vida à nova geração dessa sociedade, seja por seu comportamento diário ou pela mídia.

Antes, a interação homem-mulher não era permitida em público, agora já se verificam novas pessoas caminhando e se divertindo juntos. Também em relação aos costumes locais, observa-se que os jovens já vêm perdendo o hábito de se vestir como antes.

O uso da abaya e da shayla¹⁶, (Fig. 13) por exemplo, já começa a diminuir.

Em relação ao idioma, também se vê grandes mudanças. O idioma oficial, o árabe, vem sendo usado e mantido, mas o inglês já entrou com força na região¹⁷.

Figura 13: O costume das mulheres em Dubai

Fonte: <https://www.telegraph.co.uk/travel/advice/dress-code-guide-for-muslim-countries/>

O conflito entre as gerações resultou na ausência de um estilo de vida local e de uma continuidade social (Orbasli, 2007), o que torna um lugar desconectado de suas ligações culturais com a vida dos Emirados.

7. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:

Em 2006, a Ilha Palm Jumeirah foi concluída em Dubai. a ideia de construir uma grande ilha artificial na forma de uma palmeira foi encontrada para fornecer um novo litoral para a Cidade. O Palm Jumeirah teve uma série de impactos sociais positivos e negativos para Dubai.

Até a década de 1990, acreditava-se que a população local era socialmente conectada e tinha hábitos domésticos e crenças sociais comuns.

Este artigo argumentou que a adoção da política de megaprojetos urbanos teve consequências positivas, mas também, negativas para a população local.

¹⁶ vestimenta solta, essencialmente um vestido parecido com um robe, usado por algumas mulheres em partes do mundo muçulmano, incluindo a Península Arábica.

¹⁷ KHAMIS, J. ; NAZZAL, N; Como jovens emirados equilibram valor tradicional e moderno; Notícias de Golfe; 5,6,2017.

Houve uma imigração em grande escala que mudou a cultura local. Uma nova direção social e cultural surgiu.

A maneira ocidental de viver Dubai, atualmente, não é aceita, pela população tradicional. Será que os mega projetos e seus impactos sociais começam a transformar esta sociedade tradicional? Será que a relação custo-benefício, destes mega projetos foram considerados no tange aos aspectos sociais, culturais e de memória cultural? Será que as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade de Dubai serão benéficas ou trarão problemas futuros? Será que as mudanças de comportamento vão influenciar o Governo em suas novas tomadas de decisão?

REFERÊNCIAS

BROTCHIE, J.; BATTY, M.; BLAKELY E.; HALL, P. *Cidades em Competição: Cidades Produtivas e Sustentáveis para o 21st Century*, Melbourne: Longman Australia, 3-31. 2005.

CASTELLS, M. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura', Volume 3, Oxford, Blackwell. 1998.

CASTELLS, M. *O Surgimento da Sociedade em Rede*. Oxford: Blackwell. 1997.

CLARK, D. *Mundo urbano / cidade global*. Nova Iorque. 1996.

Departamento de Desenvolvimento Econômico, *Dubai Desenvolvimento Socioeconômico Indicadores*. Dubai. 2006.

Departamento de Estatística, dados não publicados.

Doxiadis. *Plano de Desenvolvimento Integral para o Emirado de Dubai*. Vol. 2. 1985.

EVANS, P. *State-Society Synergy*. Governo e Capital Social em Desenvolvimento. Estudos Internacionais e de Área. Universidade da Califórnia em Berkeley. páginas 1-11. 1997.

FATTAH, H. *Dubai Swats Pragas Ogling Praia Belezas*. The New York Times. 12,11,2006

FLYVBJERG, B.; BRUZELIUS N.; ROTHENGATTER, W. *Megaprojetos e risco: uma anatomia da ambição*", Cambridge University Press. 2003.

FORKEN, B.; DAVID J. *Megaprojetos: a política em mudança do investimento público urbano*. Jornal da American Planning Association, Volume: 70. Questão: 2, p. 229+. 2005.

FROILAN T.; MALIT JR.; ALI, Y. *Proteção trabalhista nos países do Golfo: uma análise comparativa dos dilemas governamentais do Quênia na Arábia Saudita e nos Emirados Árabes Unidos*; Universidade de Cornell; 2016

Gulf News. *Trump entra no mercado imobiliário de Dubai*. 6 de outubro de 2005, p. 6.

GUNAIM, A. *Estudos em geografia urbana e planejamento ambiental do Emirados Árabes Unidos*. Dar Al Qira'aa liljame, Dubai [em árabe]. 1993.

HOLCOMB, B. *idades de marketing para o turismo*. em D. R. Judd e S. S. Faintein (eds) a cidade turística, pp. 54-70. New Haven, CT: Yale University Press. 1999.

Human Rights Watch; *torres de construção*. trabalhadores trapaceiros exploração de trabalhadores da construção civil migrantes no Emirado Árabe Unidos. 11, 2006.

IVAN, W . O boom econômico de Dubai tem um preço para os trabalhadores. 8, 3, 2006; URL: <https://www.NPR.org>

JENSEN-BUTLER, C. *Concorrência entre cidades*. desempenho urbano e o papel da política urbana: um arcabouço teórico, In Jensen-Butler, C., Shachar, A. e van Weesep, J. (eds.) *European Cities in Completion*. Aldershot: Avebury, pp. 3-42. 1997.

KAZIM, A. *Os Emirados Árabes Unidos*. 600 duzentos para o presente: Uma transformação sócio-discursiva no Golfo Pérsico. Dubai: Gulf Book Centre. 2000.

KÉCHICHIAN, J . *Primeiro monotrilho do Oriente Médio para iniciar serviços em Palm Jumeirah*. Notícias do Golfo; 7 de agosto de 2008.

KHAMIS, J. ; NAZZAL, N; *Como jovens emirados equilibram valor tradicional e moderno*. Notícias de Golfe; 5,6,2017.

LAVERGNE, M. Cidade Global. *Cidadania Tribal: paradoxo de Dubai*. HAL Id. 14,4,2009.

MACKINNON, M. 2005. Dubai rising, insider edition. www.theglobeandmail.com. acessado em 9.4.2018.

Marchal,R. Dubai: *cidade global e centro transnacional*. In Al-Rasheed, ‘Conexões transnacionais e o Golfo Árabe’. Routledge, Nova York. 2004

ONCU, A.; WEYLAND, P. *Espaço, Cultura e Poder: Novas Identidades em Cidades Globalizantes*, Londres: Zed Books. 1997.

PEPE, E. *Dubai vive o sonho árabe pós-petróleo*. Oriente Médio. 7 de junho de 2006. <http://www.atimes.com/atimes>, acessado em 5.4.2007.

PETER, J. *Preços do petróleo e propriedades de Dubai*. 23 de janeiro de 2005. <http://www.ameinfo.com/52554.html>, acessado em 9.3.2017.

RUGH, W. 1997 *Os Emirados Árabes Unidos: Quais são as fontes de sua estabilidade? Política do Oriente Médio*, vol. 5, 1997.

STEPHEN, C. *Migrancy Drift e Arquitetura*. Routledge. Nova Iorque. 2004.

TINTAWI, G. *Cidades do zero*. Dissertação de mestrado Universidade Politécnic da Catalunha, Espanha, 2010.

TORRES, R. *Para uma economia mundial socialmente sustentável: uma análise dos pilares sociais da globalização*. Genebra: Organização Internacional do Trabalho. 2001.

WHITSON, D.; MACINTOSH, D. *O circo global: esporte internacional, turismo e marketing de cidades*, *Journal of Sport and Social Issues* 20 (agosto), 278-95. 1996.